

KORXONALARDA INVESTITSION STRATEGIYANING AHAMIYATI

**Sojida
Ravshanova**

*O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

**San'atbek
Xudoyberganov**

*O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

Korxonalar moliyaviy xo'jalik faoliyatida investitsion faoliyat alohida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Investitsion faoliyatni samarali tashkil etish masalasi esa bugungi keskin raqobat sharoitida korporativ moliyani boshqarish sohasidagi mutaxassislardan chuqur bilim va malakani talab etmoqda. Bunda asosiy e'tibor investitsion faoliyat samaradorligining barcha omillarini hisobga olgan holda baholash masalasiga qaratilmoqda.

Korxonalarda investitsion faoliyatni tashkil etishda investitsion strategiyani belgilab olish masalasi ham kun tartibidagi masala hisoblanadi. Investitsion strategiya korxonani rivojlantirishning umumiy vazifalarida belgilangan investitsion faoliyatning uzoq muddatli maqsadlari va investitsion yondashuvlar tizimi, shuningdek, qo'yilgan maqsadlarga erishishning yuqori darajada samarali yo'llarini tanlashni anglatadi. Investitsion strategiya korxonada investitsion faoliyatini istiqbolli boshqarishning samarali instrumenti hisoblanadi hamda korxonani rivojlantirishning konsepsiyasini o'zida aks ettiradi. Shuningdek, investitsion faoliyatni amalga oshirishning bosh rejasi sifatida investitsion faoliyat muhim yo'nalishlarini, investitsion faoliyat shakllarini; korxonada investitsion resurslarini shakllantirish yo'llarini; korxonaning uzoq muddatli investitsion maqsadlarini amalga oshirish bosqichlari ketma-ketligini; investitsion faoliyat yo'nalishlari va shakllari bo'yicha korxonaning investitsion aktivligi imkoniyatlari chegaralarini; investitsion faoliyatni modellashtirish, amalga oshirish va baholashning rasmiy mezonlari tizimini belgilab beradi.

Investitsion strategiyani ishlab chiqish jarayoni investitsion strategiya maqsadlari qo'yilishi, shakllangan investitsion resurslar tarkibini va ular ratsional taqsimlanishini optimallashtirish, eng muhim jihatlari bo'yicha investitsion siyosatni ishlab chiqish, tashqi investitsion muhit bilan o'zaro samarali munosabatlarni ta'minlash kabilarni o'z ichiga oladi.

Korxonaning investitsion strategiyasini ishlab chiqishning zarurligi tashqi va ichki muhit shart-sharoitlari o'zgaruvchanligi sharoitida moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan samarali foydalanishni ta'minlashi bilan belgilanadi.

Investitsiyalarni samarali boshqarish faqatgina tashqi investitsion muhitdagi mumkin bo'lgan o'zgarishlarga moslashgan aniq investitsion strategiya asosida tashkil etilishi mumkin. Shuningdek, ichki muhitdagi korxonaning alohida bo'linmalari investitsion qarorlarining bir-biriga zid kelishi ham investitsion faoliyat samaradorligining pasayishiga sabab bo'lishini unutmash lozim.

Korxonada hayotiy siklining har bir bosqichi uchun o'ziga xos investitsion aktivlik darajasini, investitsion faoliyat yo'nalishlari va shakllarini, investitsion resurslarning shakllanish xususiyatlarini tavsiflaydigan investitsion strategiya korxonada investitsion faoliyatini uning iqtisodiy taraqqiyotdagi o'zgarishlarga moslashtirish imkonini beradi.

Investitsion strategiyani shakllantirishning umumiy davrini aniqlash

Investitsion faoliyat strategik maqsadlarini shakllantirish

Investitsion faoliyat strategik yo'nalishlari va shakllarini asoslash

Investitsion resurslar shakllanishining strategik yo'nalishlarini aniqlash

Investitsion faoliyat asosiy yo'nalishlari bo'yicha investitsion siyosatni shakllantirish

Ishlab chiqilgan investitsion strategiyalar natijaviyligini baholash

1-rasm. Korxonada investitsion strategiyasini ishlab chiqish bosqichlari¹

Korxonada investitsion strategiyasini ishlab chiqish jarayoni yuqoridagi bosqichlarda amalga oshiriladi (1-rasm):

Korxonalarda ishlab chiqilgan investitsion strategiyalar real investitsion loyihalarni va investitsiyalashning moliyaviy instrumentlarini tanlashning asosiy baholash mezonlarini belgilash asosida shakllantiriladi. Ishlab chiqilgan investitsion strategiya korxonada boshqaruvining umumiy tashkiliy tuzilmalari va tashkiliy madaniyatini strategik o'zgartirishning asosiy shart-sharoitlaridan biri hisoblanadi.

Investitsion faoliyatni boshqarish korxonani rivojlantirishning umumiy vazifalarida belgilangan investitsion faoliyatning uzoq muddatli maqsadlari va investitsion yondashuvlar tizimi, shuningdek qo'yilgan maqsadlarga erishishning yuqori darajada samarali yo'llarini tanlash va amalga oshirishdir.

Strategik maqsadlarni shakllantirish strategik imkoniyatlar tahlili, investitsion

¹ Асаул А.Н. Формирование инвестиционного климата (опыт Петербургского региона).//«Экономика Украины»: Киев, 2002, № 4.

faoliyatning strategik yo‘nalishlari va shakllarini tanlash, shuningdek investitsion resurslar shakllanishining strategik yo‘nalishlarini aniqlash korxonada investitsion strategiyasini ishlab chiqishda muhim bosqichlar hisoblanadi. Ularning mohiyati va tuzilishi haqida keyingi paragraflarda batafsil ko‘rib chiqamiz.

Investitsion siyosat investitsion faoliyatning eng muhim yo‘nalishlari kesimida uni amalga oshirishning alohida bosqichlarida korxonada investitsion strategiyasini amalga oshirish shaklini o‘zida aks ettiradi. Investitsion siyosatning investitsion strategiyadan farqi bosh strategik maqsadlarga erishish uchun samarali boshqaruvni ta‘minlashni talab qiluvchi aniq faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha shakllanadi.

Korxonalar investitsion strategiyasi doirasidagi moliyaviy siyosat quyidagi yo‘nalishlarda ishlab chiqiladi:

- real investitsiyalarni boshqarish;
- moliyaviy investitsiyalarni boshqarish;
- investitsion resurslarni shakllantirish;
- investitsion risklarni boshqarish.

Bunday moliyaviy siyosatlarning har biri korxonalarining investitsion faoliyat samaradorligini oshirishda ijobiy ahamiyat kasb etadi.

Korxonalar investitsion aktivligini oshirish orqali o‘zlariga investitsiyalarni oson va ko‘p miqdorda jalb qilishlari mumkin. Aksiyadorlik jamiyatlarda investitsiyalarni jalb qilish uchun ular faoliyatida investitsion muhitni yaxshilash va investitsion aktivligini oshirish lozim. Aksiyadorlik jamiyatlari ushbu muhim vazifalarni amalga oshirish orqali investitsion faoliyatni samarali amalga oshirishlari mumkin. Yuqorida ta‘kidlangan jihatlarni korxonada faoliyatida samarali yo‘lga qo‘yish uchun esa korxonaning investitsion strategiyasini samarali shakllantirish lozim.